

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING UY QAMOG‘I TARZIDAGI
EHTIYOT CHORASI QO‘LLANILGAN SHAXSLAR BILAN ISHLASH
FAOLIYATIDA BOSHQA DAVLAT ORGANLARI BILAN HAMKORLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Djo‘ldasbayeva Maftuna Murat qizi¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17803145>

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan shaxslar bilan ishlashda profilaktika inspektorining o‘rni va ahamiyati, ushbu faoliyatni samarali tashkil etishda boshqa davlat organlari bilan hamkorlikni takomillashtirish masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil etiladi. Uy qamog‘i shaxsning jamiyatdan to‘liq ajratilmagan holda, belgilangan cheklovlar asosida nazorat ostida ushlab turilishini nazarda tutuvchi ehtiyot chorasi ekanligi yoritib beriladi. Maqolada sud, prokuratura, mahalla, sog‘liqni saqlash, bandlik va boshqa vakolatli idoralar bilan o‘zaro hamkorlikning huquqiy asoslari, mavjud muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, raqamli nazorat tizimlarini joriy etish, axborot almashinuvini kuchaytirish hamda idoralararo hamkorlikni tizimli yo‘lga qo‘yish orqali uy qamog‘i nazoratining samaradorligini oshirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается деятельность инспектора профилактики по работе с лицами, в отношении которых применена мера пресечения в виде домашнего ареста, а также анализируются вопросы совершенствования взаимодействия с другими государственными органами. Раскрывается правовая сущность домашнего ареста как меры уголовно-процессуального принуждения, направленной на предотвращение повторных преступлений без полной изоляции лица от общества. Освещаются особенности сотрудничества с судебными органами, прокуратурой, органами здравоохранения, занятости населения и институтами махалли. Анализируются

существующие проблемы межведомственного взаимодействия, а также предлагаются пути их решения, включая внедрение цифровых технологий контроля, электронного обмена информацией и усиление профилактической работы.

ANNOTATION. This article examines the role of prevention inspectors in working with individuals placed under house arrest and analyzes the issues of improving cooperation with other state authorities. The legal nature of house arrest as a preventive measure that restricts personal freedom without complete isolation from society is revealed. The paper highlights the importance of cooperation with courts, prosecutors, healthcare institutions, employment services, and local community bodies. Existing problems in interagency collaboration are analyzed, and practical recommendations are proposed, including the use of digital monitoring technologies, strengthening information exchange systems, and improving preventive supervision mechanisms to enhance the overall effectiveness of house arrest enforcement.

Bugungi kunda jinoyatchilikning oldini olish, shaxslarni ijtimoiy muhitdan ajratmagan holda ularning xulq-atvorini nazorat qilish huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Jinoyat-protsessual qonunchilikda nazarda tutilgan uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi ana shu maqsadlarga xizmat qiluvchi muhim institutlardan biridir.

Uy qamog‘i shaxsning yashash joyini tark etmaslik, muayyan aloqa vositalaridan foydalanmaslik, ayrim shaxslar bilan muloqot qilmaslik kabi cheklovlar orqali jinoyat sodir etilishining oldini olishga qaratilgan. Ushbu chorani amalda samarali ta‘minlash profilaktika inspektorining bevosita faoliyatiga bog‘liqdir.

Shu bilan birga, uy qamog‘idagi shaxslar bilan ishlash faqatgina ichki ishlar organlari doirasidagina emas, balki prokuratura, sud, bandlik organlari, sog‘liqni saqlash, mahalla va boshqa davlat tuzilmalari bilan uzviy hamkorlikda olib borilgandagina yuqori samaraga erishiladi. Shuning uchun ham idoralararo hamkorlikni

takomillashtirish bugungi kunda dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olishda shaxsni jamiyatdan to'liq ajratmagan holda nazorat qilish tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan, jinoyat-protsessual qonunchiligida nazarda tutilgan uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasi inson huquq va erkinliklarini ta'minlagan holda, jinoyatning oldini olishga xizmat qiluvchi muhim majburlov choralaridan biri hisoblanadi. Uy qamog'i shaxsning erkin yurish-turish huquqini ma'lum darajada cheklagan holda, uning xulq-atvorini doimiy nazorat ostida ushlab turishni nazarda tutadi.

Uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan shaxslar bilan ishlash jarayonida profilaktika inspektori yetakchi o'rin tutadi. Chunki aynan profilaktika inspektori sud tomonidan belgilangan cheklovlarning joylarda bajarilishini ta'minlaydi, shaxs bilan yakka tartibda ishlaydi, uning ruhiy holati, ijtimoiy muhitdagi o'rnini o'rganadi hamda takroriy jinoyat sodir etishining oldini olishga qaratilgan choralarni amalga oshiradi.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, uy qamog'idagi shaxslar bilan ishlash faqat profilaktika inspektorining sa'y-harakatlari bilangina yuqori natija bermaydi. Ushbu jarayon sud, prokuratura, sog'liqni saqlash, bandlik, mahalla va boshqa davlat organlari bilan uzviy hamkorlikda tashkil etilgandagina samarali bo'ladi. Shuning uchun profilaktika inspektorining uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan shaxslar bilan ishlash faoliyatida boshqa davlat organlari bilan hamkorligini takomillashtirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan shaxslar bilan ishlashda profilaktika inspektorining asosiy vazifasi mazkur shaxslar tomonidan belgilangan cheklovlarga rioya etilishini nazorat qilish, ularning ijtimoiy xulq-atvorini kuzatish va takroriy huquqbuzarliklarning oldini olishdan iborat. Inspektor tomonidan muntazam ravishda yashash joyiga borib tekshiruv o'tkazish, elektron nazorat vositalari orqali

monitoring olib borish va shaxs bilan profilaktik suhbatlar tashkil etish amalga oshiriladi.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ayrim hollarda uy qamog'idagi shaxslar tomonidan belgilangan tartib-qoidalarga rioya qilinmaydi, yashash joyini ruxsatsiz tark etish, aloqa cheklovlarini buzish kabi holatlar uchrab turadi. Buni bartaraf etishda faqatgina profilaktika inspektorining sa'y-harakati yetarli bo'lmaydi. Mazkur jarayonga boshqa davlat organlari ham faol jalb etilishi zarur.

Xususan, sud organlari bilan hamkorlik uy qamog'i shartlarining o'z vaqtida belgilanishi va ularga aniqlik kiritishda muhim ahamiyatga ega. Prokuratura organlari esa uy qamog'i ehtiyot chorasining qonuniy qo'llanilishini nazorat qilishda bevosita ishtirok etadi. Sog'liqni saqlash muassasalari uy qamog'idagi shaxslarning ruhiy va jismoniy holatini o'rganish, zarur tibbiy yordam ko'rsatishda muhim hamkor hisoblanadi.

Bandlik va mehnat organlari bilan hamkorlik esa uy qamog'idagi shaxslarning ijtimoiy foydali mehnat bilan band bo'lishiga ko'maklashish orqali ularning jamiyatga moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Mahalla fuqarolar yig'inlari bilan olib boriladigan hamkorlik orqali shaxsning oilaviy ahvoli, ijtimoiy muhitdagi o'rni haqida tezkor ma'lumot olish va tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish imkoniyati yaratiladi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ham ushbu sohaga faol kirib kelmoqda. Elektron bilaguzuklar, videokuzatuv tizimlari, maxsus axborot bazalari orqali uy qamog'idagi shaxslarning harakatini onlayn kuzatish imkoniyati mavjud. Bu esa profilaktika inspektori faoliyatini sezilarli darajada yengillashtiradi. Biroq ushbu vositalardan samarali foydalanish uchun tegishli davlat organlari o'rtasida axborot almashinuvi yo'lga qo'yilgan bo'lishi lozim.

Shuningdek, idoralararo hamkorlikni takomillashtirishda yagona elektron axborot tizimini joriy etish, uy qamog'idagi shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida yangilab borish, tegishli tashkilotlar uchun ochiq bo'lgan monitoring

platformasini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa nazoratning shaffofligi va samaradorligini oshiradi.

Uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan shaxslar bilan ishlashda profilaktika inspektorining asosiy vazifasi sud tomonidan belgilangan cheklov va majburiyatlarning to'liq bajarilishini ta'minlash, shaxsning yashash joyini ruxsatsiz tark etmasligini nazorat qilish, muayyan shaxslar bilan aloqa qilmaslik shartlariga rioya etilishini tekshirish hamda uning kundalik hayot faoliyatini doimiy profilaktik nazorat ostida olib borishdan iboratdir. Shu bilan birga, shaxs bilan muntazam ravishda tarbiyaviy profilaktik suhbatlar o'tkazish orqali unda qonunga hurmat, ijtimoiy mas'uliyat va to'g'ri turmush tarzini shakllantirish ham muhim vazifalardan biridir.

Amaliyotda ayrim hollarda uy qamog'idagi shaxslar tomonidan belgilangan tartib-qoidalar buzilishi holatlari uchrab turadi. Jumladan, yashash joyini ruxsatsiz tark etish, aloqa vositalaridan cheklovlarga zid ravishda foydalanish, spirtli ichimliklarga ruju qo'yish yoki salbiy ijtimoiy muhitga qaytish kabi holatlar nazorat samaradorligini pasaytiradi. Bunday vaziyatlarda profilaktika inspektorining boshqa davlat organlari bilan tezkor va samarali hamkorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Sud organlari bilan hamkorlik uy qamog'i shartlarini aniqlashtirish, ularni o'zgartirish yoki bekor qilish masalalarini qonuniy va o'z vaqtida hal etishda muhim hisoblanadi. Prokuratura organlari esa uy qamog'i ehtiyot chorasi qonuniy qo'llanilishini nazorat qilish, shuningdek, shaxs tomonidan tartib buzilishi holatlariga huquqiy baho berishda bevosita ishtirok etadi. Ushbu organlar bilan axborot almashinuvi doimiy yo'lga qo'yilmagunicha nazoratning samaradorligini ta'minlash mushkul bo'lib qoladi.

Sog'liqni saqlash muassasalari bilan hamkorlik uy qamog'idagi shaxslarning ruhiy va jismoniy holatini baholash, zarur hollarda psixologik yoki tibbiy yordam ko'rsatish, shuningdek, giyohvandlik yoki alkogolizmga moyillik mavjud bo'lgan shaxslar bilan rehabilitatsiya ishlari olib borishda muhim o'rin tutadi. Bunday hamkorlik

takroriy jinoyatlarni oldini olishda ijobiy natija beradi.

Bandlik va mehnat organlari bilan o‘zaro hamkorlik uy qamog‘idagi shaxslarni ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish, ularning kasbga yo‘naltirilishi va ish bilan ta‘minlanishiga ko‘maklashish orqali ularning jamiyatga qayta moslashuvini ta‘minlaydi. Ishsiz qolgan, doimiy daromad manbaiga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan takroriy jinoyatlar sodir etilishi ehtimoli yuqori bo‘lishini hisobga olganda, mazkur hamkorlikning ahamiyati yanada ortadi.

Uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan shaxslar bilan ishlashda profilaktika inspektorining faoliyati huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu yo‘nalishdagi ishlarning samaradorligi esa boshqa davlat organlari bilan yo‘lga qo‘yilgan hamkorlik darajasiga bevosita bog‘liqdir.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, amaliyotda idoralararo hamkorlikda ayrim muammolar mavjud: axborot almashinuvi tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi, texnik vositalarning cheklanganligi, ayrim hududlarda hamkorlikning tizimli yo‘lga qo‘yilmagani. Shu sababli quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

profilaktika inspektorlari va boshqa davlat organlari o‘rtasida axborot almashinuvining yagona elektron tizimini yaratish;

uy qamog‘i nazoratida zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish;

mahalla, bandlik, sog‘liqni saqlash va sud organlari bilan hamkorlikni kuchaytirish;

profilaktika inspektorlarining malakasini oshirish bo‘yicha maxsus o‘quv mashg‘ulotlarini muntazam tashkil etish.

Mazkur chora-tadbirlar uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi samaradorligini oshirish, takroriy jinoyatlarning oldini olish va shaxslarning ijtimoiy moslashuvini ta‘minlashga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining profilaktika faoliyatini takomillashtirishga oid qarorlari.
4. Nazarov R. Jinoyatlarning profilaktikasi va nazorat tizimi. – Toshkent: Akademiya, 2022.
5. Karimov D. Ehtiyot choralari va ularning huquqiy asoslari. – Toshkent: Adolat, 2021.
6. Smith J. Criminal Prevention and Control Systems. – London, 2020..